

O‘QUVCHILARNI OLIY TA’LIMGGA TAYYORLASHDA IJTIMOYIY-EMOSIONAL TA’LIM METODIKALARINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Egamberdiyev Umidbek Xo‘jayevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166852>

Annotatsiya. Mazkur maqolada so‘z umumta‘lim maktablarida o‘quvchilarni oliy ta‘limga tayyorlashda ijtimoiy – emosional ta‘lim metodikalarini joriy etish va bu orqali oila va boshqa ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik sifatini oshirish imkoniyatlari to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, ijtimoiy-emosional ta‘lim, oila, ijtimoiy – institutlar, ijtimoiy – psixologik muhit, ta‘lim-tarbiya sifati, oliy ta‘lim, oliy ta‘limga tayyorlash.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности внедрения методов социально-эмоционального образования в общеобразовательных школах для подготовки учащихся к высшему образованию и, следовательно, повышения качества взаимодействия с семьей и другими социальными институтами.

Ключевые слова: образование, социально-эмоциональное воспитание, семья, социальные институты, социально-психологическая среда, качество образования, высшее образование, подготовка к высшему образованию.

Abstract. The article examines the possibilities of introducing methods of social-emotional education in comprehensive schools to prepare pupils for higher education and, consequently, improve the quality of interaction with the family and other social institutions.

Keywords: education, social-emotional education, family, social institutions, social-psychological environment, quality of education, higher education, preparation for higher education.

Yangi O‘zbekistonda ta‘lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalar va metodikalarni joriy etish tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarning yetakchi yo‘nalishlaridan birini tashkil etmoqda. “Iqtisodiyot rivojlanishi, yurtimiz va farzandlarimiz kelajagi faqat va faqat ta‘lim va muallimga bog‘liq”, deya ta‘kidladi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev joriy yil 9 – sentyabr kuni maktabgacha va maktab ta‘limi sohasidagi islohotlar ijrosi va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig‘ilishida.

Yurtimizda ijtimoiy – emosional ta‘lim metodikalarining joriy etilishi masalasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-232-son “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida” qarori bilan “2025/2026 o‘quv yilidan boshlab umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida tajriba-sinov tariqasida bosqichma-bosqich jahonda tan olingan ijtimoiy-emosional ta‘lim (Social and Emotional Learning — SEL) metodikalarini joriy qilish” belgilangan va “ijtimoiy-emosional ta‘lim metodikalarini joriy qilish jarayonlari Institut tomonidan doimiy monitoring qilib borilishi va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilishi” ham nazarda tutilgan [1].

Ijtimoiy-emosional ta‘lim (SEL) o‘quvchilarning umumiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Bu ularga asosiy ta‘lim va hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, masalan:

O'z-o'zini boshqarish: o'z harakatlarini nazorat qilish ko'nikmalari, shu jumladan o'z-o'zini rag'batlantirish, o'zini o'zi nazorat qilish va maqsadni belgilash;

Ijtimoiy xabardorlik: boshqalarning nuqtai nazarini tushunish, hurmat ko'rsatish va xilmaxillikni qadrlash.

Muloqot ko'nikmalari: ochiq muloqot, tinglash, ishonch, hamkorlik va muammolarni hal qilish orqali sog'lom munosabatlarni shakllantirish va saqlash.

Mas'uliyatli qarorlar qabul qilish: sabab va ta'sirni, potensial natijalarni va boshqalarga ta'sirini hisobga olgan holda konstruktiv va puxta o'ylangan qarorlar qabul qilish.

Tadqiqotlar SELning doimiy ravishda muhim afzalliklarini ko'rsatadi [2, 44]:

Akademik muvaffaqiyat: SEL dasturlarida o'quvchilar ko'pincha yaxshilangan akademik ko'rsatkichlarni, jumladan, yuqori baholar va yaxshi test ballarini namoyish etadilar. Ular o'z e'tiborlarini o'qishga qaratishga va o'rganishga to'liqroq kirishishga yaxshiroq tayyorlanishadi.

Hissiy muvaffaqiyatlar: SEL o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi boshqarish va empatiyani rivojlantirishga yordam beradi, bu esa stress, tashvish va depressiyani kamaytirishga olib keladi. Bu sinfdagi ijobiy muhitni targ'ib qiladi, tegishlilik va farovonlik hissini rag'batlantiradi.

Uzoq muddatli ta'sir: egallangan ko'nikmalar shaxsiy va professional hayotga ta'sir qiladigan sinfdan tashqarida ham tarqaladi. SEL ishtirokchilari ijobiy ijtimoiy xulq-atvorni namoyon etishlari, sog'lom munosabatlarni saqlashlari va yuqori hissiy intellektni namoyish etishlari mumkin. Ushbu ko'nikmalar ish joyidagi muvaffaqiyat uchun juda muhim bo'lib, jamoaviy ish, muloqot va muammolarni hal qilishga urg'u beradi. SEL shuningdek, ruhiy salomatlik natijalarini yaxshilash va chidamlilikni oshirishga yordam beradi.

Ma'lumki, umumta'lim maktablarida 11-sinf bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga yo'nalishdirish va tayyorlash muhim ijtimoiy, pedagogik va psixologik jarayonni tashkil etadi.

Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish istagida bo'lgan bitiruvchilarning psixologik muammolariga tashvishlanish, o'zini past baholash, tayyorgarlik faoliyatiga ruhan kirisholmaslik, motivatsiya, kejakdan qo'rquv, vahima va depressiv holatlarni kiritish mumkin bo'lib, bunday ruhiy bosimlar davrida nafaqat maktab psixologi, balki, butun pedagogik jamoa va ota-onalar hamkorlikda yordam ko'rsatishlari zarur bo'ladi.

Maktab bitiruvchilari va ularning ota-onalariga psixologik yordam ko'rsatishning eng keng tarqalgan shakli bu kasbiy konsultatsiya - moyillik, qiziqish, qobiliyat, shuningdek, jamiyat ehtiyojlarini hisobga olgan holda, kasb tanlashda amaliy yordam berish uchun yoshlarga mo'ljallangan kasblar to'g'risidagi ilmiy tashkil etilgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Kasbiy maslahatning eng muhim bo'g'ini bu - oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishlarini to'g'ri tanlashdir.

Bu jarayonda yechilishi kerak bo'lgan masalalar doirasi juda keng bo'lib, asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'quvchining shaxsiyati, uning qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlarini o'rganish;

mavjud psixologik va amaliy tayyorgarlik darajasini tanlagan yo'nalish talablari bilan solishtirish va tavsiyalar berish;

yetishmayotgan shaxsiy fazilatlarni qoplash yo'llarini ko'rsatish;

bitiruvchining o'z-o'zini rivojlantirishni rag'batlantirish;

undagi asosiy va ikkilamchi psixologik muammolarni aniqlash va zarur maslahatlarni berish.

E.A. Klimovga ko'ra, bundan maslahatlashuvlar bir tomondan, shaxsni o'z tanlovi va yo'nalishi, boshqa tomondan, bu tanlovni boshqaradigan, shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishining shartlaridan biri bo'lgan insonning kelgusidagi hayot va faoliyat yo'lining

maqbul loyihasini yaratishga qaratilgan qo'shma faoliyatni tashkil etuvchilar (oila, jamiyat) o'rtasidagi optimal tanlovni shakllantirishga olib keladi.

Umumta'lim maktablarida bitiruvchilarni oliy ta'limga tayyorlash jarayonida ijtimoiy - emosional ta'lim metodlarining samarali qo'llanilishi:

- bitiruvchilarda oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlari tanlovini to'g'ri amalga oshirish;

- bu borada ota-onalar, oliy ta'lim muassasalari va boshqa ijtimoiy institutlarning o'zaro faol hamkorligini ta'minlash;

- bitiruvchilarda oliy ta'limga tayyorgarlik jarayonida psixologik bosimni kamaytirish va muammolarni ijobiy xal qilish;

- o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va oliy ta'lim olishga bo'lgan istagini samarali motivatsiyalash imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Bu esa o'z navbatida maktablarda ta'lim sifati, bitiruvchilar bilan ishlash jarayoni samaradorligi va ijtimoiy hamkorlik natijaviyligini oshirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2024 yildagi PQ-232-son. "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida".
2. Наймушина Л.М. СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ // Педагогика: история, перспективы. 2019. №3.
3. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. – М.: Знание, 1983.